

НАУЧНОЕ СООБЩЕНИЕ

УДК: 330.34.01

DOI: 10.5281/zenodo.12622903 <https://zenodo.org/record/12622903>

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ КАПИТАЛИЗМА

Студенцов Виктор Борисович¹

Кандидат экономических наук, старший научный сотрудник отдела экономической теории Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова Российской академии наук (ИМЭМО РАН), Москва, Россия, (studentcov.viktor@gmail.com), (ORCID: 0000-0002-4242-0877)

Ключевые слова: *сравнительный анализ, разновидности капитализма, рынок, координация, организация, институциональная комплементарность, сравнительные институциональные преимущества, неолиберализм, культура*

Для цитирования: Студенцов В.Б. Сравнительный анализ национальных экономических моделей капитализма // Вопросы политической экономии. 2024. № 2(38). С. 160-174.

COMPARATIVE ANALYSIS OF NATIONAL ECONOMIC MODELS OF CAPITALISM

Victor B. Studentsov

Candidate of Economics, Senior Research Fellow, Department of Economic Theory Primakov National Research Institute of World Economy and International Relations, Russian Academy of Sciences (IMEMO RAN), Moscow Russia, (studentcov.viktor@gmail.com), (ORCID: 0000-0002-4242-0877)

Keyword: *comparative analysis, varieties of capitalism, market, coordination, organization, institutional complementarities, comparative institutional advantages, neoliberalism, culture*

For citation: Studentsov V.B. Comparative analysis of national economic models of capitalism. Problems in Political Economy. 2024;2(38):160-174.

JEL codes: P1

С самых начальных периодов складывания и развития капитализма ни для кого не было секретом, что присущие ему конкретные формы и механизмы воспроизводства в разных странах отличаются своеобразием². Указания на это были даны

¹ © Студенцов В.Б., 2024

² В рамках одной статьи проанализировать все разнообразие существующих в мире капитализмов невозможно, а потому основное внимание уделено здесь капитализму развитых стран.

еще Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом в «Манифесте коммунистической партии» (Маркс, Энгельс, 1955, с. 419-459). Идею национальной специфики активно отстаивали представители немецкой экономической исторической школы и экономисты других стран, в том числе и царской России. Существование различий в национальных капитализмах понимали и советские ученые, чему пример выход в 1972–1973 годах подготовленной коллективом сотрудников ИМЭМО АН (впоследствии РАН) и издательством «Мысль» серии из семи книг «Экономика и политика стран современного капитализма» с отдельными томами, посвященными США, Японии, Франции, ФРГ, Великобритании, Италии и малым странам Западной Европы. При нормальном течении событий можно было бы ожидать появления дальнейших исследований в этой области, но драматические социально-политические события начала 90-х годов, кардинально изменили научные приоритеты.

В связи с процессами глобализации и расширением ареала действия капиталистических воспроизводственных механизмов и институтов на повестке дня мировой компаративистики стало изучение, с одной стороны, трансформационных процессов в развивающихся и бывших социалистических странах (см., напр., (Глинкина, 2017, с. 5-20)), а с другой – судеб национальных капитализмов в развитых государствах. Всерьез заговорили о «смерти истории», что подразумевало и исчезновение существенных страновых экономических различий.

Надежды на подобную унификацию возникали на Западе и ранее: в первые два десятилетия после Второй мировой войны бурное развитие американской экономики породило иллюзию, что передовые страны рано или поздно к ней подтянутся и станут на нее похожи. Однако это представление было развеяно уже в 60-е годы. Считается, что новую главу в современной компаративистике капиталистических хозяйств открыл специализировавшийся на хозяйственных вопросах видный британский журналист Э. Шонфилд, проанализировавший смешанные экономики США, Британии и ФРГ (Shonfield, 1965).

За Шонфилдом эстафету развития компаративистики капитализма принял Дж. Зисман, рассмотревший своеобразие связей миров финансов и промышленности в ведущих странах. По характеру взаимоотношений между ними им были выделены три модели. Первая – с относительно свободными рынками капитала (акций и облигаций) при конкурентном распределении ресурсов и конкурентных же ценах (США); вторая – с рынком частного и государственного кредита при значительном его администрировании со стороны государства (Япония и Франция), и, наконец, третья – с кредитным рынком, на котором доминировали крупные частные игроки (банки и компании) более или менее самостоятельно согласовывавшие параметры и условия своих взаимоотношений (Zysman, 1983).

Следующим заметным явлением в зарубежной компаративистике стала книга М. Альбера, которая после ее выхода в свет в 1991 г. на французском вскоре (в 1993 г.) была переведена на английский, а в 1998 г. и на русский язык (Альбер, 1998). Наконец, рубежным можно считать выход сборника «Разновидности капитализма» («Varieties of Capitalism») под редакцией П. Холла и Д. Соскиса, появление которого дало «зеленую» улицу систематическому сравнительному изучению капитализмов развитых стран. Современная компаративистика капитализма фактически ведет отсчет именно с момента появления этого труда (Шевчук, 2008).

Палитра страновых капитализмов

Капитализмы разных стран различаются предшествовавшей социально-экономической историей, уровнем развития, масштабами и мощностью, местом в мировом разделении труда, составом важнейших действующих лиц (государство, олигархия, крупный национальный или же транснациональный бизнес, профсоюзы) и пр.

Аттестуя один и тот же конкретный страновой капитализм, разные авторы делают акцент на различных – кажущихся им наиболее важными или яркими – его сторонах или же характеристиках, а потому могут относить его в различные категории. Так, авторы коллективного труда под редакцией М.А. Уитта и Г. Реддинга выделяли в Азии авторитарный (Китай), гибридный (Гонгконг, Индия), олигархический (Индонезия), персоналистский, главной фигурой которого является собственник-предприниматель (Малайзия), фронтирный (Лаос), «пост-девелопменталистский»³ (Таиланд) и пост-государственный (Вьетнам) капитализмы (Witt, Redding, 2014). В свою очередь Д. Хундт и Й. Уттам предлагали несколько иную классификацию, а именно: коллективный (Япония), конфуцианский организованный сверху (Южная Корея) и реорганизуемый снизу (Тайвань), государственный (Малайзия), альянсовый (Таиланд), и демократический (Индия) капитализмы (Hundt, Uttam, 2017). Как видно, даже в рамках одного региона единого принципа, позволяющего однозначно атрибутировать и предельно кратко определить различные национальные капитализмы разные авторы не нашли. Да его, вероятно, просто нет. Не удивительно, что на основе принципиально несовпадающих принципов (критериев) классификацию капитализмов пополняют такие понятийно разнородные капитализмы как «нацеленный на развитие» (developmental), «зависимый», «иерархический», «семейный», «государственный» и многие другие.

Последователи французской «теории регуляции» предлагали четырехзвенную классификацию капитализмов. Так, в рыночно-ориентированном капитализме (англоязычные страны) основным принципом взаимодействия субъектов они признавали коммерческую логику (иначе говоря, мотив прибыли), которую пестовало государство путем активного поощрения конкуренции. Движущим принципом мезо-корпоративного капитализма (Япония и Корея) с их точки зрения являлся коммунитаризм, подразумевавший солидарность и учет интересов всех хозяйственных агентов. В управляемом государством капитализме (континентальные страны Европы) важнейшие экономические пропорции (объемы производства и спроса, кредита), а также процессы (инновации, взаимоотношения труда и капитала и т.д.) формировались в результате государственного вмешательства на национальном, региональном или местном уровнях. Наконец, при социал-демократическом капитализме (флагманами которого являлись скандинавские страны) сторонники этого подхода находили, что социальные и хозяйственные параметры развития складывались преимущественно в ходе согласования интересов важнейших институциональных игроков (профсоюзов, союзов предпринимателей и органов государственной власти) (Boyer, 2005, p. 20-21).

При всем многообразии и многоликости капитализмов существует один довольно ясный и четкий критерий, отличающий одних из них от других. Это – степень рыночной свободы, саморегулирования, по которой страны подразделяются на те,

³ Девелопментализм представляет собой идеологию и политику подтягивания экономического развития страны до уровня передовых или, всяком случае, ушедших вперед стран.

где господствуют режимы либеральной рыночной и скоординированной рыночной экономики. Последняя модель также именуется «рейнской», коммуитарной (Альбер, 1998); (Thurow, 1992), «управляемой», «основанной на сотрудничестве» (cooperation based), «континентальной» и т.п.

Закономерно, что сравнительный анализ капитализмов первоначально охватил прежде всего развитые страны. В рамках уже ранее упомянутого подхода «разновидности капитализма» экономики стран ОЭСР были разделены на три группы – шесть стран характеризовались как либеральные рыночные (США, Великобритания, Австралия, Канада, Новая Зеландия и Ирландия), десять как скоординированные рыночные (Германия, Япония, Швейцария, Нидерланды, Бельгия, Швеция, Норвегия, Дания, Финляндия и Австрия), а еще шесть (Франция, Италия, Испания, Португалия, Греция и Турция) оставались без четкой атрибуции (Hall, Soskice, 2001, p. 19, 21).

Одним из первых, если не первым, об организованном капитализме в свое время заговорил Р. Гильфердинг, считавший, что в Германии он складывался вследствие трансформации капитализма свободной конкуренции в монополистический финансовый капитал (Гильфердинг, 1959). Впрочем, эта линия анализа была скоро прервана. Однако понятие «организованная» применительно к разным экономикам, и в том числе к немецкой стало довольно широкоупотребимым. Его использовали тот же Шонфилд, Штрик и Ямамура и многие другие (хотя, разумеется, в ином смысле нежели тот, которого придерживался Гильфердинг). Причем последние двое, почему-то стремясь всячески избежать его употребления, подбирали близкие по смыслу к нему характеристики – «национально укорененный», «управляемый» или «институционализированный» и пр. (Streeck, Yamamura, 2003). Признавая меньшую определенность термина «нелиберальный», они все же за неимением лучшего отдавали предпочтение именно ему.

Либеральные экономики отличает если не фактическое наличие, то во всяком случае, стремление к полноте контрактов, т.е. предельной четкости и однозначности фиксирования прав и обязанностей взаимодействующих субъектов (собственников, работников, поставщиков и потребителей и пр.). Именно опосредование экономических отношений четкими и недвусмысленными контрактами, защищенными в том числе сложными юридическими процедурами, является условием преимущественно рыночного регулирования поведения субъектов.

В странах рыночной экономики взаимодействие субъектов происходит в основном в условиях неполных (т.е. не исчерпывающе описывающих возможные ситуации) контрактов, что придает особую значимость отношениям в рамках сетей сотрудничества. Связи между хозяйственными субъектами здесь принимают формы прямой координации, в ходе которых складываются отношения доверия, происходит взаимный обмен информацией и мониторинг (Streeck, 2001, p. 5-6). Закономерно в нелиберальных экономиках масштабы упования хозяйственных субъектов на саморегулирование (свободный рынок) существенно ниже.

Нелиберальные экономики нередко характеризуются как социально «укорененные» или «встроенные» (embedded) в том смысле, что осуществляемые в них транзакции «либо призваны служить не только экономическим целям (другими словами, преследует неэкономические цели, такие как социальная сплоченность или национальная оборона), либо опираются на неэкономические социальные

связи (то есть поддерживаются партикулярными отношениями, такими как трайбализм или патернализм, или же подлежащими к безусловному исполнению социальными обязательствами, порождающими доверие между экономическими субъектами» (Streeck, 2001, p. 2); (Streeck, Yamamura, 2003, p. 3).

Проникший в экономическую науку из социологии термин «укорененность» (авторы М. Поланьи, М. Грановеттер) сотрудник Института изучения общества Макса Планка М. Хепнер попытался перевести на «язык экономической науки». Он провел различие между понятиями «координация» и «организация», заявив, что они отражают две традиции институциональных исследований: институционализм рационального выбора и социологический институционализм Э. Дюркгейма⁴. В понимании Хепнера, первый рассматривает институты в качестве инструментов, обеспечивающих взаимодействие субъектов в индивидуалистически ориентированной восходящей (снизу-вверх) координации, тогда как второй описывает коллективно-принудительную нисходящую (сверху-вниз) координацию.

Как координация, так и организация налагают ограничения на свободу действий субъекта (фирмы). Но при режиме координации цель деятельности фирмы (стремление к получению как можно большей прибыли) нисколько не затрагивается; координация, собственно, и служит обеспечению большей прибыли, тогда как при режиме организации, считает Хепнер, целеполагание видоизменяется (Hörner, 2007, p. 7). «Организация» принуждает действовать в соответствии с коллективными интересами, которые якобы не могут быть непосредственно прослежены до уровня интереса отдельной фирмы.

Практику организованного капитализма Хепнер иллюстрирует примером Германии, где он проявлял себя в форме «единой иерархически-организованной и поистине всеобъемлющей сети». Крупные банки, будучи кредиторами большей части германской промышленности, были противниками конкуренции, которая могла бы поставить их контрагентов на грань банкротства. Если в области финансов и промышленного производства организующая роль лежала на банках, то области трудовых отношений ее исполняли рабочие советы и тред-юнионы, объединенные в общенациональную федерацию.

Прямых статистических оценок степени рыночности и скоординированности экономик никогда не существовало, они всегда носили во многом не количественный, а качественный характер. Но все же различия между двумя типами экономик были зримы – они отличались, в частности, масштабами институционализированного присутствия государства (наличием государственного предпринимательского сектора, размерами перераспределения общественного продукта и т.п.) и др. Сейчас же ситуация усложнилась – в настоящее время различия между характеристиками моделей капитализма не столь разительны, как прежде, а потому приходится прибегать к их дифференциации на основе анализа конкретных рынков (капитала, труда, технологий, торговли, сферы образования и пр.). Такие исследования, в частности, проделали Б. Амабль (Amable, 2003) и Б. Фаркаш (Farkas, 2016).

Холл и Соскис признавали, что опыт далеко не всех стран может быть уложен в схему «рыночных-скоординированных» экономик, а потому дополнили ее «средиземноморской» моделью (которую олицетворяли Франция, Италия, Испания, Португалия и Греция). Позже Холл насчитал в Западной Европе четыре типа рыноч-

⁴ Одними из конституирующих его черт являются реципрокность (взаимность) и солидарность.

ной экономики: скандинавскую координируемая (Швеция, Норвегия, Дания и Финляндия), либеральную рыночную (Великобритания и Ирландия), континентальную координируемую (Германия, Нидерланды, Австрия, Бельгия) и смешанную рыночную (Италия, Португалия, Испания)⁵. Со своей стороны, Б. Амабль предложил свою классификацию, в которой фигурировали рыночная, средиземноморская, социал-демократическая, две ипостаси континентальной европейской модели, одна – преимущественно с рыночными, а вторая – с социал-демократическими чертами, и, наконец, азиатская (Amable, 2003, p. 178).

Либеральный и скоординированный капитализмы: механизмы функционирования

В самых общих чертах либеральная и скоординированные экономики могут быть описаны следующим образом.

Экономическая ткань либеральной экономики переменчива и неустойчива, координация деятельности фирм в ней происходит через рынок. Основным источником нового капитала для нефинансовых компаний является биржа (выпуск акций и облигаций), а главными держателями ценных бумаг компаний – финансовые и прочие разного рода инвестиционные институты, в том числе пенсионные фонды. «Твердое», устойчивое ядро держателей ценных бумаг относительно невелико и, напротив, высока их доля, постоянно находящаяся в свободном обороте и перетекающая от одного владельца к другому. Рынки ценных бумаг характеризуются высоким уровнем прозрачности; доступ компаний к внешнему финансированию в значительной степени зависит от курсов акций, падение которых нередко провоцируют враждебные поглощения, что делает менеджеров крайне чувствительными к текущей прибыльности. Профсоюзы относительно слабы, а гарантированность рабочих мест низка, рынки труда волатильны, а установление заработной платы в основном является результатом договоренности между работниками и отдельными работодателями. Рабочую силу отличает относительно высокая текучесть. В силу подвижности рынка труда у работников велики стимулы наращивать только навыки, которые могут быть применимы на работе на другого (потенциального) нанимателя. Передача технологий осуществляется посредством лицензирования, переманивания специалистов и даже поглощения компаний, владеющими уникальным ноу-хау. Здесь действуют изощренные процедуры корпоративного управления, задачей которых является максимальное обеспечение соответствия действий менеджеров интересам акционеров (Hall, Gingerich, 2009).

Совсем иная ситуация наблюдается в странах со скоординированной рыночной экономикой. Компании и банки здесь тесно связаны между собой сетями перекрестного владения акциями (в Германии еще и через влиятельные ассоциации работодателей). Структура капитала крупных акционерных компаний стран скоординированного капитализма характеризовалась устойчивостью и постоянством, объем акций, пребывающих в свободном обращении, так называемый «фри-флот» невелик. В такой ситуации менеджменту нет нужды (скажем, как в США) показывать каждый квартал высокую доходность, основные акционеры и остальные так называемые стейкхолдеры⁶ предприятия заинтересованы не только и не столько в краткосроч-

⁵ Сколько видов капитализма существует? 2 апреля 2014 г. <https://conf.hse.ru/news> (дата обращения: 20.05.2024).

⁶ Стейкхолдеры – юридические и физические лица способные оказывать существенное воздействие на деятельность предприятия и заинтересованные в его результатах.

ных прибылях, сколько в сохранении его дееспособности. Соответственно, менеджеры менее чувствительны к показателям текущей прибыльности. Финансирование предприятий производится за счет долгосрочных кредитов банков, которые активно вовлечены в дела кредиторов путем участия в их капитале и контроле над их деятельностью. Персонал крупных компаний в скоординированных экономиках является не «расходным материалом», как в либеральных, а «ценным активом» и одним из важнейших стейкхолдеров. При наличии сильных профсоюзов, влиятельных производственных советов и высокого уровня защиты занятости рынка труда менее подвижны, а срок пребывания на рабочем месте дольше. В большинстве отраслей установление заработной платы координируется профсоюзами и ассоциациями работодателей, которые также контролируют совместные программы обучения, обеспечивающие работников навыками специфичными для конкретной отрасли. Значительные объемы технологий передаются в рамках межфирменного сотрудничества. У топ-менеджеров меньше возможностей для односторонних действий, и компании, как правило, придерживаются более консенсусного стиля принятия решений (о японской практике см. подробнее (Студенцов, 2022b)).

В либеральной и скоординированной экономиках сама природа предприятия понимаются по-разному. В последней оно трактуется как «сообщество, объединенное общими интересами и мощной *affection societatis* (общественной привязанностью), сообщество, объединяющее акционеров, наемный капитал и дирекцию». В либеральной же экономике оно «превратилось в машину движения денежной наличности (*cash flow*), качающуюся на волнах рынка и подвергающуюся непредвиденным опасностям бурь биржевых спекуляций». В Америке «для новых рациональных акционеров, которые теперь составляют большинство на рынке, предприятие – это лишь “пакет акций”» (Альбер 1998, с. 85).

«Одной из центральных черт рейнской модели» был социальный капитал, который в форме доверия значительно способствует сокращению транзакционных издержек (Albert, Gogenc, 1996, p. 187). Именно в продуцируемом «рейнской» моделью социальном капитале Альбер и его единомышленники видят ее достоинство по сравнению с либеральной моделью, где, по их мнению, рациональный индивидуализм порождает рост транзакционных издержек и тем самым делает всех беднее. Альбер и Гонен считали, что совместное участие в делах предприятия важнейших стейкхолдеров (прежде всего менеджеров, собственников и работников), снижает издержки недоверия, способствует устранению расточительности и узких мест, и тем самым повышает техническую, технологическую, и в целом экономическую эффективность предприятия (Albert, Gonenc, 1996, p. 185). Но оно не обязательно ведет к повышению прибыльности. Компании в скоординированных экономиках могут быть и являются не столь же прибыльными, как их аналоги в либеральных, вследствие все же несколько иной целевой функции. Известно, что доходность японских компаний до начала XXI века была относительно низка (см., напр., Thurow, 1992, p. 129-133), то же самое можно сказать и о германских (Hörner, 2007, p. 18).

Попытки теоретических новаций в рамках подхода «разновидности капитализма»

Область сравнительных экономических исследований, казалось бы, не принадлежит к тем, где возникают глубокие теоретические обобщения, но все же попыт-

ки их осуществить были сделаны. В частности, были предложены новеллы – комплементарность институтов и сравнительные институциональные преимущества. Принцип комплементарности институтов был выведен по аналогии с понятием комплементарности благ⁷: «два института могут называться комплементарными, если наличие (или эффективность) одного увеличивает доходность (или эффективность) другого» (Hall, Soskice, 2001, p. 17). С позиций авторов, если в экономике страны сложился определенный тип координации в одной сфере, то следует стремиться «к развитию взаимодополняющих практик и в других сферах» (Hall, Soskice, 2001, p. 18). В качестве примера комплементарности институтов сошлемся на мнение известного японского экономиста М. Аоки⁸, который доказывал, что существование системы долгосрочного (пожизненного) найма было возможно только при «терпеливости» (готовности предоставлять средства предприятиям без оглядки на их краткосрочную доходность) банковских институтов. Точно так же в либеральных экономиках гибкие рынки труда были комплементарны мобильным финансовым рынкам, обеспечивавшим переток краткосрочных ресурсов между предприятиями, позволявшим поддерживать достаточный спрос на труд.

Концепция комплементарности институтов, вообще говоря, представляется тривиальной, но может быть полезным предуведомлением и предупреждением о пагубности разогласованных действий.

Что до концепции сравнительных институциональных преимуществ, то она формулируется по аналогии с трактовкой сравнительных торговых преимуществ. Утверждается, что та или иная известная институциональная структура экономики создает преимущества для ведения фирмами определенных форм хозяйственной деятельности (Hall, Soskice, 2001).

Эту мысль Холл и Соскис поясняли прежде всего на примере разнохарактерных – радикальных и инкрементных (небольших, но накапливающихся) – инноваций. В их интерпретации, радикальные инновации сопровождаются перестройкой производственных линий, разработкой совершенно новых товаров и другими изменениями в производственных процессах, а инкрементные – постепенным улучшением уже существующих производственных линий и процессов. Радикальные инновации наблюдаются в сферах с быстроразвивающимися технологиями, к которым были отнесены биотехнология, производство полупроводников, разработка программного обеспечения, а также такие отрасли сферы услуг, как авиапассажирские перевозки, реклама, корпоративные финансы и пр. Инкрементные же инновации, по мнению авторов этой концепции, сосредоточивались в отраслях средств производства, машино- и двигателестроении, производстве специализированного транспортного оборудования и потребительских товаров длительного пользования.

«Короче говоря, институциональные рамки либеральных рыночных экономик обеспечивают компаниям лучшие возможности для радикальных инноваций, в то время как институциональные рамки скоординированных рыночных экономик обеспечивают лучшие возможности для инкрементных инноваций. Поэтому, насколько это позволяют транспортные издержки и эффективность международных

⁷ Блага комплементарны, когда они дополняют друг друга и потребляются одновременно. Примерами таких благ могут служить: автомобиль и бензин, компьютер и монитор, клавиатура и мышка.

⁸ Аоки сформулировал концепцию комплементарности институтов на основе высказанной П. Милгромом и Дж. Робертсоном идеи комплементарности организаций.

рынков, должны существовать национальные модели специализации деятельности и продукции...» (Hall, Soskice, 2001, p. 41).

Утверждалось также, что благодаря активному вовлечению работников и поставщиков в производственные процессы фирмы скоординированных экономик могут обеспечивать более высокие уровни контроля качества товаров, а потому, вероятно, должны специализироваться на тех из них, где качество особенно важно. Соответственно, легкость, с которой фирмы либеральных хозяйств имеют возможность сокращать рабочую силу с целью экономии на ее издержках, дает им преимущество в производстве товаров, спрос на которые особенно чувствителен к цене.

Разъяснения, даваемые Холлом и Соскисом в пользу гипотезы концепции сравнительных институциональных преимуществ, были не вполне убедительны, кроме того, она не получила полного эмпирического подтверждения. Характерно, что интерес к ней со временем стал ослабевать, а некоторые исследователи и вовсе практически списали ее со счета (Reale, 2019).

Вместо заключения. Будущее национальных капитализмов: конвергенция или сохранение самобытности?

На рубеже 90-х годов прошлого века на фоне публикации известной работы Фукуямы и в контексте, с одной стороны, развертывавшихся процессов глобализации и, с другой стороны, неолиберализации экономики, суливших конвергенцию хозяйств, некоторые стали поговаривать о грядущем «конце экономики», т.е. о скором по историческим меркам повсеместном установлении более или менее единообразной хозяйственной модели во всех странах и на всех континентах. Этого не произошло, и при нормальном некатастрофическом течении событий не произойдет.

Известные автору исследования, не подтверждают факт существенного изглаживания различий между двумя основными моделями капитализма. Как писала В. Шмидт, хотя национальные капитализмы европейских стран под воздействием глобализации и проводимой в ЕС единой политики стали более схожими, но, если и конвергируют, то медленно. При повсеместном усилении рыночной ориентации по-прежнему сохраняется разделение на несколько моделей или разновидностей капитализма, причем даже не на две, как это стало традиционно привычным выделять, а на три (третью, в понимании Шмидт, представляет собой Франция). Традиционно либеральные рыночные страны, такие как Великобритания, перешли к более интенсивному рыночному капитализму, традиционно скоординированные (в ее терминологии – «управляемые»), как Германия, – к более конкурентному управляемому капитализму, и, наконец, страны государственного капитализма (к каковым ей отнесена Франция) к поддерживаемому государством (state-enhanced) капитализму (Schmidt, 2002). Штрик и Ямамура замечали, что несмотря на значительную эрозию и адаптацию основные экономические институты японской экономики оставались нетронутыми. Государство, как и прежде, обладает гораздо большей властью, чем в либеральных (англо-американских) экономиках; подавляющее большинство работников, особенно крупных компаний имеют гарантированную занятость и доход. Характер связей между банками и фирмами, а также между самими фирмами изменился, но, даже становясь более рыночным, он сохраняет значительные элементы долгосрочности, что качественно отличает

его от такового в либеральных экономиках и даже в Германии (Streeck, Yamamura, 2003, p. 11). Наконец, Холл и Гингрич также считали, что проводившиеся с 1980 г. институциональные реформы не привели к конвергенции; значительные различия в институциональных практиках двух моделей – либеральной и скоординированной – экономик сохранились (Hall, Gingerich, 2009).

Для понимания перспектив конвергенции и живучести национальных моделей капитализма воспользуемся подсказками уже ранее упоминавшегося социолога В. Штрика, почетного директора кельнского Института изучения общества (Streeck, 2010). Но прежде всего заметим, что довольно распространенное мнение, будто нелиберальная модель капитализма является просто запаздывающим вариантом либеральной, неверна. Возможно какая-то толика правды в этом суждении есть, но суть дела этим далеко не исчерпывается.

Штрик анализирует четыре модели формирования капитализмов и природы их институтов, причем при этом выходит за рамки узкого экономического подхода, а дополняет его социокультурным. Первая рассматриваемая им модель – модель социальной укорененности (Япония), где капиталистические отношения прорастают и трансформируются под влиянием преобладающих культурных ценностей – взаимности (реципрокности), групповой солидарности, дисциплины, уважения к традиционному статусу, принятию патерналистской ответственности и т.п. (В «теории регуляции» она обозначается как мезо-корпоративная). Свою версию данной модели, хотя, и не называя ее таковой, предложил видный французский социолог Э. Тодд. Исповедуя антропологический подход к исследованию различных общественных явлений, он находит, что система хозяйственных отношений представляет собой проекцию порядков, типичных для преобладающего в обществе типа семьи. Именно в них, по Тодду, лежат глубинные корни индивидуалистического, эгоистического, либерального (англо-саксонского) и корневого, коммунитарного (немецкого и японского) капитализмов (Todd, 1999); (Студенцов, 2022a).

Вторая выделяемая Штриком модель капитализма – модель властных ресурсов (power resources model) была предложена В. Корпи и описывает складывающиеся капиталистические отношения (и институты) как результат противоборства общественных классов и слоев (что в некотором смысле делает ее близкой к марксизму). В третьей – историко-институциональной модели подчеркивается роль унаследованных институтов, которые понимаются не в качестве нормативных сценариев или негласных культурных представлений, а как коллективно санкционированные, в основном формализованные строительные блоки социального порядка, в том числе экономического, которые крайне сложно изменяемы. И, наконец, в четвертой, рационалистическо-функциональной модели институциональные различия обосновываются тем, что в условиях интегрированной мировой экономики они позволяют национальным экономикам специализироваться на производстве определенных благ и тем самым реализовать возникающие сравнительные преимущества. Рационалистическо-функциональная модель отличается от моделей социальной укорененности и историко-институциональной тем, что трактует экономические выгоды от особенности институтов не как более или менее непредвиденные их последствия, а как сами причину и смысл их существования.

Из анализа Штрика можно сделать вывод, что складывавшиеся в течение многих лет или даже столетий национальные экономические модели, глубоко укорененные

нены и крайне живучи. А потому-то более или менее полная конвергенция национальных капитализмов потребует не только и не столько формального следования некоему общему поведенческому трафарету (с наибольшей вероятностью неолиберальному), но и отказ народов от их идентичности, национальной культуры, психологии и пр., что крайне маловероятно.

В контексте обсуждаемой темы, несомненно, заслуживает внимания позиция видных отечественных политэкономов, авторов учебника по экономической компаративистике А. Колганова и А. Бузгалина. Они выделяют три основные модели развитых рыночных систем – либеральную, социального-рыночного хозяйства (социально-либеральную) и социал-демократическую (Колганов, Бузгалин, 2016). В либеральной модели акцент ставится прежде всего на преимущественно правовые и опосредованные кредитно-финансовые и налогово-бюджетные инструменты государственного регулирования. Масштабы государственного сектора (как предпринимательского, так и измеряемого размерами перераспределения общественного продукта) меньше, чем в других моделях. Социально-либеральная модель характеризуется использованием государственных рычагов управления рынками, но только в той мере, в какой они способствуют эффективному функционированию последних. С целью оградить доходы бизнеса от «поползновений» со стороны работников там широкое распространение получила практика «социального партнерства». Наконец, для социал-демократической модели типична широкомасштабная социальная политика, ставящая своей целью создание режима всеобщего благосостояния. Впрочем, она диктовалась не только и не столько стремлением поднять общий уровень жизни, сколько желанием подготовить население к конкурентной борьбе во все более интегрируемой мировой экономике. Существованию различных моделей капитализма отчасти способствовала относительная «закрытость» экономик, в результате чего уровни реальных заработных плат и нормы прибыли в них значительно разнились. В последние десятилетия в силу возрастающей открытости все модели претерпевают трансформацию – так, две последние («более социальные») конвергируют в сторону либеральной. Но, как уже было указано, при видимом сближении количественных (статистически оцениваемых) параметров механизмы воспроизводства моделей по-прежнему существенно различны.

Подводя итог рассмотрению различных классификаций капитализмов, можно резюмировать, что все они имеют свои достоинства и недостатки, производные от особенностей методологии и ракурса анализа. Но ни одна не может претендовать на описание предмета в его абсолютной и исключительной полноте.

ЛИТЕРАТУРА

Альбер М. Капитализм против капитализма. Санкт-Петербург: Экономическая школа, 1998. – 292 с.

Гильфердинг Р. Финансовый капитал: Исследование новейшей фазы в развитии капитализма. М.: Соцэкгиз, 1959. – 491 с.

Глинкина С.П. Постсоциалистические трансформации в свете дискуссий о многообразии моделей капитализма. // *Общественные науки и современность*. 2017. № 2. С. 5-20.

Колганов А.И., Бузгалин А.В. Экономическая компаративистика: Сравнительный анализ экономических систем. М.: Проспект, 2016. – 745 с.

Маркс К., Энгельс Ф. Манифест коммунистической партии. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2. Т. 4. М.: Госполитиздат, 1955. – 615 с.

Студенцов В.Б. Антропологический ключ к пониманию общества: как его видит Эммануэль Тодд // *Мировая экономика и международные отношения*. 2022а. № 66(8). С. 111-120. <https://doi:10.20542/0131-2227-2022-66-8-111-120>

Студенцов В.Б. Япония: прощание с коммунитарным капитализмом? // *Общество и экономика*. 2022b. № 11. С. 113-126. <https://10.31857/S020736760023109-8>

Шевчук А.В. Модели современного капитализма: основы сравнительного анализа // *Экономическая социология*. 2008. Т. 9. № 5. С. 17-29.

Albert M., Gonenc R. The future of Rhenish capitalism. *Political Quarterly*. 1996. № 67(3). Pp. 184-193. <https://10.1111/j.1467-923X.1996.tb01583.x>

Amable B. *The Diversity of Modern Capitalism*. Oxford. Oxford: Oxford University Press, 2003. – 310 p.

Boyer R. How and Why Capitalisms Differ. MPIfG Discussion Paper. № 05/4. Max Planck Institute for the Study of Societies, Cologne, 2005. – 44 p.

Farkas B. *Models of Capitalism in the European Union: Post-crisis Perspectives*. London: Palgrave-Macmillan, 2016. – 541 p.

Hall P. A., Gingerich D.W. Varieties of capitalism and institutional complementarities in the political economy: An empirical analysis. *British Journal of Political Science*. 2009. № 39(3). Pp. 449-482. <https://doi:10.1017/S0007123409000672>.

Hall P. A., Soskice D. Introduction. In: *Varieties of capitalism: The Institutional foundations of comparative advantages*. Hall P. A., Soskice D. (eds). Oxford: Oxford University Press, 2001. – 540 p.

Höpner M. Coordination and organization: The two dimensions of nonliberal capitalism. MPIfG Discussion Paper. № 07/12. Max Planck Institute for the Study of Societies. Cologne, 2007. – 32 p.

Hundt D., Uttam J. *Varieties of capitalism in Asia: beyond the developmental state*. Cham. Palgrave, 2017. – 283 p.

Reale F. Comparative institutional advantage: An obituary. *Journal of Institutional Economics*. 2019. № 15(4). Pp. 569-578. <https://doi:10.1017/S1744137418000474>

Schmidt V.A. *The futures of capitalism*. Oxford. Oxford University Press, 2002. – 357 p.

Shonfield A. *Modern capitalism. The changing balance of public and private power*. Oxford: Oxford University Press, 1965. – 456 p.

Streeck W. E pluribus unum? Varieties and commonalities of capitalism. MPIfG Discussion Paper. № 10/12. Max Planck Institute for the Study of Societies. Cologne. 2010. – 48 p.

Streeck W., Yamamura K. Introduction: Convergence or diversity? Stability and change in German and Japanese Capitalism. In: *The end of diversity?: Prospects for German and Japan capitalism*. Yamamura K., Streeck W. (eds). Ithaca; London: Cornell University Press, 2003. – 401 p.

Streeck W. Introduction: Explorations into the origins of nonliberal capitalism in Germany and Japan. In: *The origins of nonliberal capitalism: Germany and Japan in comparison.* Streeck W., Yamamura K. (eds). Ithaca; New York: Cornell University Press, 2001. – 261 p.

Thurow L. Head to head: The coming economic battle among Japan, Europe, and America. New York: William Morrow & Co, 1992. – 336 p.

Todd E. L'illusion économique. Essai sur la stagnation des sociétés développées. Paris. Gallimard, 1999. – 392 p.

Witt M.F., Redding G. (eds). Oxford handbook of Asian business systems. Oxford: Oxford University Press, 2014. – 735 p.

Zysman J. Governments, markets and growth: Financial systems and the politics of industrial change. Ithaca; London: Cornell University Press, 1983. – 358 p.

Информация об авторе

Студенцов Виктор Борисович – кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Отдела экономической теории Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова Российской академии наук (ИМЭМО РАН), Москва, Россия.

(E-mail: studentcov.viktor@gmail.com) (elibrary AuthorID: 7820-6575) (ORCID: 0000-0002-4242-0877)

REFERENCES

Albert M. Capitalism vs capitalism. Sankt-Petersburg. Jekonomicheskaja shkola, 1998. – 292 p. (In Russ.)

Albert M., Gonenc R. The future of Rhenish capitalism. *Political Quarterly.* 1996;67(3):184-193. <https://doi:10.1111/j.1467-923X.1996.tb01583.x>

Amable B. The Diversity of Modern Capitalism. Oxford. Oxford: Oxford University Press, 2003. – 310 p.

Boyer R. How and Why Capitalisms Differ. MPIfG Discussion Paper, No. 05/4, Max Planck Institute for the Study of Societies, Cologne, 2005. – 44 p.

Farkas B. Models of Capitalism in the European Union: Post-crisis Perspectives. London: Palgrave-Macmillan, 2016. – 541 p.

Glinkina S.P. Post-socialist transformations in light of discussions on capitalism models diversity. *Obshchestvennye nauki i sovremennost'*=Social Sciences and Contemporary World. 2017;(2):5-20. (In Russ.)

Hall P.A., Gingerich D.W. Varieties of capitalism and institutional complementarities in the political economy: An empirical analysis. *British Journal of Political Science.* 2009;39(3):449-482. <https://doi:10.1017/S0007123409000672>

Hall P. A., Soskice D. Introduction. In: *Varieties of capitalism: The Institutional foundations of comparative advantages.* Hall P. A., Soskice D. (eds). Oxford: Oxford University Press, 2001. – 540 p.

Hilferding R. Finance capital: Inquiry in the newest phase in the development of capitalism. M.: Sotsekgiz, 1959. – 491 p. (In Russ.)

Höpner M. Coordination and organization: The two dimensions of nonliberal capitalism. MPIfG Discussion Paper. № 07/12. Max Planck Institute for the Study of Societies. Cologne, 2007. – 32 p.

Hundt D., Uttam J. Varieties of capitalism in Asia: beyond the developmental state. Cham. Palgrave, 2017. – 283 p.

Kolganov A.I., Buzgalin A.V. Economic Comparative Studies: Comparative Analysis of Economic Systems. Handbook. M.: Prospect, 2016. – 745 p. (In Russ.)

Marx K., Engels F. Collected Works. Second edit. In: Marx K., Engels F. Essays. Vol. 4. M.: State Publishing House of Political Literature, 1955. – 615 p. (In Russ.)

Reale F. Comparative institutional advantage: An obituary. Journal of Institutional Economics. 2019;15(4):569-578. <https://doi.org/10.1017/S1744137418000474>

Shevchuk A.V. Compatarive studies of models of capitalism. Jekonomicheskaja sociologija=Economic Sociology. 2008;9(5):17-29. (In Russ.)

Schmidt V.A. The futures of capitalism. Oxford. Oxford university press, 2002. – 357 p.

Shonfield A. Modern capitalism. The changing balance of public and private power. Oxford: Oxford university press, 1965. – 456 p.

Streeck W. E pluribus unum? Varieties and commonalities of capitalism. MPIfG Discussion Paper. № 10/12. Max Planck Institute for the study of societies. Cologne, 2010. – 48 p.

Streeck W., Yamamura K. Introduction: Convergence or diversity? Stability and change in German and Japanese Capitalism. In: The end of diversity?: Prospects for German and Japan capitalism. Yamamura K., Streeck W. (eds). Ithaca; London: Cornell University Press, 2003. – 401 p.

Streeck W. Introduction: Explorations into the origins of nonliberal capitalism in Germany and Japan. In: The origins of nonliberal capitalism: Germany and Japan in comparison. Streeck W., Yamamura K. (eds). Ithaca; New York: Cornell University Press, 2001. – 261 p.

Studentsov V.B. The anthropological clue to understanding of society: as Emmanuel Todd sees it. Mirovaja jekonomika i mezhdunarodnye otnoshenija=World Economy and International Relations. 2022a;66(8):111-120. <https://doi.org/10.20542/0131-2227-2022-66-8-111-120> (In Russ.)

Studentsov V.B. Japan: a farewell to communitarian capitalism? Obshchestvo i ehkonomika=Society and Economy. 2022b;(11):113-126. <https://doi.org/10.31857/S020736760023109-8> (In Russ.)

Thurow L. Head to head: The coming economic battle among Japan, Europe, and America. New York. William Morrow & Co, 1992. – 336 p.

Todd E. L'illusion économique. Essai sur la stagnation des sociétés développées. Paris. Gallimard, 1999. – 392 p.

Witt M.F., Redding G. (eds). Oxford handbook of Asian business systems. Oxford: Oxford University Press, 2014. – 735 p.

Zysman J. Governments, markets and growth: Financial systems and the politics of industrial change. Ithaca; London: Cornell University Press, 1983. – 358 p.

Information about the author

Viktor B. Studentsov – Candidate of Economics, Senior Research Fellow, Department of Economic Theory Primakov National Research Institute of World Economy and International Relations, Russian Academy of Sciences (IMEMO RAN), Moscow, Russia.

(E-mail: studentcov.viktor@gmail.com) (elibrary AuthorID: 7820-6575) (ORCID: 0000-0002-4242-0877)

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Статья поступила в редакцию: 29.03.2024; одобрена после рецензирования: 05.06.2024; принята к публикации: 10.06.2024.